

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2. **Martins, C. I. M., et al.** (2010). *Fish welfare in aquaculture: Advances in understanding and improving the health and welfare of farmed fish*. Reviews in Aquaculture, 2(4), 133-149.
3. **Aminov, B. S.** (2019). *Baliqchilikda iqlim o'zgarishining ta'siri va yangi baliq turlarining joriy etilishi*. Biologiya va ekologiya ilmiy jurnali, 28(3), 220-229.
4. **Sotirov, I. N.** (2017). *O'zbekistonda baliqchilikni iqlim o'zgarishlariga moslashtirish*. Agrosanoat kompleksini rivojlantirishga oid ilmiy maqolalar, 15(1), 57-64.
5. **Yusufov, S. T.** (2020). *Baliqchilikda akvakultura texnologiyalari va ularning iqlimga moslashuvchanligi*. Suv resurslari va baliqchilik, 14(2), 88-95.
6. **Halimov, K. T.** (2020). *Sazan baliqlari va boshqa baliq turlarining iqlim o'zgarishiga nisbatan chidamliligi*. O'zbekiston baliqchilik va akvakultura jurnali, 12(1), 102-108.
7. **Koshkaryo, R. & Shohbozov, M.** (2018). *O'zbekiston daryolaridagi baliqchilikning ekologik barqarorligini ta'minlash*. Suv resurslari va baliqchilik, 16(4), 34-39.
8. **FAO (Food and Agriculture Organization)** (2021). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO.
9. **Kulikov, A. V., et al.** (2017). *The effect of temperature and water quality on fish farming efficiency in Central Asia*. Aquaculture and Fisheries, 1(2), 65-74.
10. **Batu, E., et al.** (2015). *Growth and feed utilization of different fish species in freshwater aquaculture systems*. Aquaculture Science, 17(3), 180-186.
11. **FAO (Food and Agriculture Organization)** (2019). *Global Aquaculture Production: Trends and Strategies for Sustainability*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, No. 578, Rome: FAO.

UO‘K:619:636.2:618

SIGIRLARDA REPRODUKTIV ORGANLAR KASALLIKLARI ULTRATOVUSH DIAGNOSTIKASI

¹Normamatov Dilshod Elyor o‘g‘li

²Do‘syorova Dilfuza Alisher qizi

TDAU Veterinariya meditsinasi talabasi

³Aliyev Umid G‘ani o‘g‘li

TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kaderasasi assistenti

⁴Ulmasov Botir Farxod o‘g‘li

TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kaderasasi dotsenti

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У КОРОВ

¹Нормаматов Дилшод Элёр угли

Студент ветеринарной медицины ТашГАУ

²Дусярова Дилфуза Алишер кизи

Студентка ветеринарной медицины ТашГАУ

³Алиев Умид Гани угли ассистент ТашГАУ

⁴Улмасов Ботир Фарходович - доцент, ТашГАУ

ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF REPRODUCTIVE ORGANS DISEASES IN COWS

¹Normamatov Dilshod Elyor o‘g‘li

²Do‘syorova Dilfuza Alisher qizi

Student of Veterinary Medicine TSAU

³Aliyev Umid G‘ani o‘g‘li

Assistant of General Zootechnics and Veterinary Medicine, TSAU

⁴Ulmasov Botir Farxod o‘g‘li - dotsent, TDAU

Associate Professor of General Zootechnics and Veterinary Medicine, TSAU

Annotatsiya. *Mahsuldor sigirlada maxsuldorlik, nasldorlik, pushtdorlik ko‘rsatkichlarini pasayishi, hayvonlarni saqlash, oziqlantirish, yuqumli va yuqumsiz kasalliklarini profilaktika qilsih qolaversa jinsiy a‘zolar patologiyasi va kasalliklarini erta aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda chorva hayvonlari orasida reproduktiv a‘zolar kasalliklari metrit, endometrit, vaginit, bachadon erroziyasi, tuxumdon miomasi kabi kasalliklarning ortib borishi, sigirlarda bepustlikka olib kelmoqda. Chorvachilikda reproduktiv organlar kasalliklari xo‘jaliklarida ayniqsa nasilchilik xo‘jaliklariga katta iqtisodiy zarar yetkazmoqda. Reproductiv organ kasalliklarini veterinariya meditsinasida davolash va oldini olish imkoniyatlari hozirgi kunda mavjud bo‘lib, kasallikni erta aniqlashda UTT (ultra tovush tashhisi) diagnostikasidan foydalanish keng imkoniyatlarni ochib beradi hamda reproduktiv organlar kasalliklarini samarali davolash imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar. *Endometrit, o‘tkir endometrit, surunkali endometrit, Yashirin surunkali endometrit, surinkali kataral endometrit, surinkali yiringli-kataral endometrit, surinkali yiringli endometrit, parametrit UTT diagnostikasi.*

Аннотация. *Для снижения продуктивности, плодовитости и показателей плодовитости продуктивных коров важное значение имеет уход, кормление, профилактика инфекционных и незаразных заболеваний животных, а также раннее выявление патологий и заболеваний половых органов. В настоящее время среди скота наблюдается рост репродуктивных заболеваний, таких как метрит, эндометрит, вагинит, эрозия матки и миома яичников, что приводит к бесплодию у коров. Заболевания репродуктивных органов в животноводстве наносят значительный экономический ущерб хозяйствам, особенно племенным. Лечение и профилактика заболеваний репродуктивных органов в ветеринарии в настоящее время доступны, а использование ультразвуковой диагностики (УЗД) для раннего выявления заболеваний открывает широкие возможности и позволяет эффективно лечить заболевания репродуктивных органов.*

Ключевые слова. *Эндометрит, острый эндометрит, хронический эндометрит, скрытый хронический эндометрит, гнойно-катаральный эндометрит, гнойно-катаральный эндометрит, гнойно-гнойный эндометрит, параметрит. Диагностика UTT.*

Abstract. *To reduce the productivity, fertility and fertility rates of productive cows, it is important to care, feed, prevent infectious and non-infectious diseases of animals, as well as early detection of pathologies and diseases of the genital organs. Currently, among cattle, there is an increase in reproductive diseases, such as metritis, endometritis, vaginitis, uterine erosion and ovarian myoma, which leads to infertility in cows. Diseases of the reproductive organs in animal husbandry cause significant economic damage to farms, especially breeding ones. Treatment and prevention of diseases of the reproductive organs in veterinary medicine are currently available, and the use of ultrasound diagnostics (USD) for early detection of diseases opens up wide opportunities and allows for effective treatment of diseases of the reproductive organs.*

Key words. *Endometritis, acute endometritis, chronic endometritis, latent chronic endometritis, purulent-catarrhal endometritis, purulent-catarrhal endometritis, purulent-purulent endometritis, parametritis. Diagnostics of UTT.*

Kirish. Chorvachilik jadal rivojlanayotgan qoramolchilik fermer xo‘jaliklari sharoitida parvarishlanayotgan yuqori mahsuldor sigirlar orasida akusherginekologik kasalliklar, jumladan subklinik (yashirin) endometrit keng tarqalgan bo‘lib, mahsuldorlikning keskin kamayishi, veterinariya xarajatlarining ortishi, kasallangan sigirlarning uzoq muddat bepust qolishi hisobiga xo‘jaliklar katta iqtisodiy zarar ko‘rmoqda. Shuning uchun kasallikni dastlabki bosqichlaridayoq aniqlash uchun diagnostik testlarni ishlab chiqish, ultratovush diagnostikasini qo‘llash, sabablari, kechish xususiyatlari, davolash va oldini olish usullarini ishlab chiqish veterinariya amaliyotida dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Materiallar va metodlar. Fermer xo‘jaliklari sharoitida sigirlarning bachadon kasalliklari orasida quyidagi turlari keng tarqalgan bo‘lib, katta iqtisodiy zararga sabab bo‘lmoqda:

O‘tkir endometrit (Endometritis). Bachadon shilliq pardasining yallig‘lanishi bo‘lib, hamma turdagi hayvonlarda uchraydi va hayoti davomida yuzaga keladigan bepustlikning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Yallig‘lanish mahsulotlarning ta‘sirida jinsiy hujayralar nobud bo‘ladi yoki zigota fagotsitozga uchraydi. O‘tkir endometrit giperemiya va bachadon shilliq pardasining shishi bilan kechadi. Giperemiyaning zo‘rayishi bilan tomirlarning ekstravazatsiyasi, ya‘ni qon zardobi va hatto, shaklli elementlarining tomirlar devori orqali bachadon hujayralari orasidagi bo‘shliqqa sizib chiqishi kuzatiladi.

Surunkali endometrit. Bu kasallik, odatda, o‘tkir endometrit oqibatida kelib chiqadi va endoteliyning kuchli o‘zgarishi hamda bachadon bezlarining kuchli sekresiyasi bilan kechadi. Ekssudatning xarakteriga ko‘ra, kataral, yiringli-kataral va yiringli surunkali endometritlar farqlanadi. Surunkali endometritlarda, ba‘zan bachadon bo‘ynining juda shishib ketishi tufayli ekssudat bachadon bo‘shlig‘ida to‘planib qoladi. Ekssudat suvga o‘xshagan suyuq bo‘lsa (kataral ekssudat) bachadon istisqosi (Hydrometria) deb ataladi. Bachadonda ko‘p miqdorda yiringli ekssudat to‘planganda piometra (Piometria) vujudga

keladi. Yashirin o‘tadigan surunkali endometrit surunkali kataral endometritning bir turidir.

Yashirin endometrit. Kasal sigirlarda kuyikishlar orasidagi davrda klinik belgilar sezilmaydi va to‘g‘ri ichak orqali hamda qin orqali tekshirishda ham normadan tashqari o‘zgarishlarni topib bo‘lmaydi. Hayvon kuyikkan paytida esa bachadondan odatdagidan ko‘ra ko‘proq loyqalangan, ba‘zan yiringli ekssudat aralashgan suyuqlik chiqadi.

Surunkali kataral endometrit paytida bachadon shilliq pardasi chuqur o‘zgarishlarga uchraydi. Shilliq parda yumshoqlashib, qalinlashadi, unda biriktiruvchi to‘qima o‘sadi, shilliq parda yuzasida esa eroziyalar paydo bo‘ladi. Ba‘zi joylarda bachadon bezlaridan tovuq tuxumidek keladigan kistalar vujudga keladi.

Adabiyotlar ma‘lumotlarining tahliliga ko‘ra, Respublikamizning qoramolchilik fermer xo‘jaliklarida sigirlar orasida ginekologik kasalliklar oqibatidagi bepustliklarni keng tarqalganligiga qaramasdan, bu kasallikning sabablari, barvaqt diagnostika qilish, davolash va guruh usulida profilaktika qilish chora-tadbirlari to‘liq ishlab chiqilmagan.

Adabiyot ma‘lumotlariga ko‘ra, sigirlarning o‘tkir endometritlari bilan kasallanishida ikkilamchi omillar faol matsionning yetishmasligi, hisoblanadi chunki sigirlar uzoq muddat bir joyda saqlanganda faqatgina 36,4% sigirlarda tuqqandan keyingi davrning me‘yorida kechishi kuzatilgan bulsa, sigirlarning 40,0 foizida bachadonning turli darajada yallig‘lanishlari qayd etilgan. Shundan 50,0%, sigirlarda o‘tkir endometrit, 28,5% sigirda tuxumdonlar funksiyasining buzilishlari kuzatilgan [1].

Ma‘lumotlariga ko‘ra, Rossiyaning Ulyanovskiy oblasti fermer xo‘jaliklarida sigirlarning akusher-ginekologik kasalliklari keng tarqalgan bo‘lib, tug‘ruqdan keyingi endometrit 40,1%, tuxumdonlarning kasalliklari 27,5%, yo‘ldoshning ushlanib qolishi 19,3%, tug‘ruq va to‘g‘ruqdan keyingi patologiyalar esa 13,1% ni tashkil etadi.

Sigirlarning o‘tkir endometritlari yilning fasllari bo‘yicha o‘rganilganda qish-erta bahor fasllarida 67,3%, yoz faslida esa 21,9% sigirlarda

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qayd etilgan. Oqibatda sigirlarning otalanishi o‘rtacha 47 kunga kechikkan, otalanish indeksining 1,2 martaga ko‘payishi kuzatilgan [2].

O‘tkir endometritlar bilan kasallangan sigirlarning 91%-ida tana haroratini 0,5-1 °C gacha ko‘tarilishi, yurak urishini sog‘lom sigirlarga nisbatan 1 daqiqada 10-15 martagacha tezlashishi xarakterli bo‘lgan. Shuningdek, o‘tkir endometrit bilan kasallangan sigirlar qin shilliq pardasini oq shilimshiq suyuqlik qoplashi kuzatilgan [3].

Sigirlarda yo‘ldoshni ushlanib qolishi umumiy holatning yomonlashishi bilan o‘tadi. Kasallikning birinchi kunidayoq umumiy holsizlanish, tana haroratining ko‘tarilishi, puls va nafas chastotasining tezlashishi, ishtahaning yo‘qolishi kuzatiladi. Hayvon qattiq kuchanadi, bezovtalanadi, bachadondan to‘q-qizil rangda qo‘lansa hidli ekssudat ajraladi. Qattiq kuchanish oqibatida bachadonni chiqishi qayd etilishi mumkin. Tezlik bilan davolash tashkil etilmaganda hayvonning umumiy holati qisqa

vaqt ichida juda og‘irlashadi, septisemiya va 2-3 kun ichida o‘lim kuzatilishi mumkin.

Surunkali yiringli-kataral endometritda diagnoz to‘g‘ri ichak orqali tekshirishda bachadon shoxlaridan biri yoki ikkalasining kattalashib qolgani topiladi, shu bilan birga ular paypaslaganda likillab turadi. Bachadonda sil bo‘lsa (sigirlarda), uning devorlarida tugunchalar qo‘lga seziladi. Tuxumdonlarda ko‘pincha so‘rilmay qolgan sariq tana, ba‘zan ikkala tuxumdonda ham bo‘ladi [4].

Sigirlarda bachan yallig‘lanishlari diagnostikasi kasalliklarni erta aniqlash, to‘g‘ri tashhis ko‘yish muhim ahamiyat kasb etadi. Bachadon yallig‘lanishlari erta aniqlanganda yallig‘lanish darajasidan kelib chiqqan xolda davolash ishlari tashkil etiladi. Sigirlar bachadon yaliglanishi kechishiga ko‘ra O‘tkir, surunkali, yashirin, surunkali kataral endometritlarda differentsiatsiya qilinishini hisobga olgan xolda bachadon yallig‘lanishlarini erta aniqlashda UTT tashhisini qo‘llash yaxshi natija beradi (1-rasm).

1-rasm. Ultratovush tekshiruv texnikasi

UTT tashhisini qo‘llashda nazorat va tajriba guruhlaridagi sigirlar to‘g‘ri ichagiga ultratovush qurilmasi datchiklarini kiritish orqali amalga oshiriladi. Ultra tovush tasvirlarida

namoyon bo‘lgan to‘qimalar, shilliq qavatlar, bachadon, bachadon shoxlarining patologoanatomik belgilari hamda bachadon bo‘shliqlari kuzatiladi (2-3 rasm).

2-rasm. Yashirin endometritning UTT tasviri

3-rasm. Surunkali kataral endometrit UTT tasviri

Natijalar va ularning tahlili. Sigirlarda endometritlarning sabablarini o‘rganish maqsadida Toshkent viloyati O‘rta chirchiq tumani Guliston MFY da joylashgan “Bo‘ston chorvador” chorva fermer xo‘jaligi, Toshkent viloyati Yangiyol tumani Qo‘shyog‘och MFY da joylashgan “Yuksalish” chorva fermer xo‘jaliklarida boqilayorgan sigirlarni saqlash sharoitlari va oziqlantirishi tahlil qilindi. Mahsuldor sigirlarda bachadon kasalliklarining uchrash darajasi o‘rganilib tahlil qilindi. Sigirlarning endometritlari yilning fasllari bo‘yicha o‘rganilganda sigirlarni endometrit bilan kasallanishi 25% tashkil etib, kasallik asosan qish va erta bahor fasllariga to‘g‘ri keldi. Yoz faslida esa yashirin endometritlar 3% sigirlarda qayd etildi. Sigirlarning qish va erta bahorda o‘tkir endometrit bilan kasallanishi 45% sigirlarda homila yo‘ldoshini ushlanib qolishi, 15% da bachadonning subinvalyusiyasi, 10% hollarda tug‘ishdan keyin jinsiy a‘zolarga infeksiya tushishi oqibatida qayd etilishi xarakterli bo‘ldi. Sigirlarning qishki ratsioni tarkibida to‘yimli va biologik faol moddalar, vitaminlar, makro- va mikroelementlarning oziqlantirish me‘yorlariga nisbatan kam bo‘lishi bilan xarakterlanib, ratsiondagi qand miqdorining oziqlantirish me‘yorlariga nisbatan 364,4 grammga kamligi aniqlandi. Qand-oqsil nisbati me‘yordagi 0,8-1,2 o‘rniga 0,52 ni tashkil etdi. Ratsiondagi kletchatka me‘yordagi 2850 g o‘rniga 2726 grammni, karotin 168,8 mg.ni, u bilan ta‘minlanish - 43,8 foizni tashkil etdi. Xo‘jalikda sigirlar ratsionining makroelementli

tarkibi oziqlantirish me‘yorlariga nisbatan kalsiyning 5,49 grammga va fosforning 6,3 grammga yetishmasligi bilan xarakterlandi. Fosforning kalsiyga nisbati 0,63 ga teng ekanligi aniqlandi. Sog‘in sigirlarning oziqlantirilishini tahlil qilish bilan shunday xulosaga keldikki, ratsionlar tipi, tarkibi va to‘yimliliigi bo‘yicha sigirlar organizmining to‘yimli moddalar, biologik faol moddalar, makro- va mikroelementlarga nisbatan ehtiyojlarini to‘liq qondirmaydi. Ratsionlarning oqsilli va energetik jihatdan nomutanosibliigi, qand-oqsil va fosfor-kalsiy nisbatlarining pastligi, oziqalar tarkibidagi makro- va mikroelementlar miqdorining oziqlantirish me‘yorlariga nisbatan kamligi sigirlarda yo‘ldoshni ushlanib qolishi, bachadon subinvalyusiyasi, organizm rezistentligining pasayishi oqibatida jinsiy a‘zolarga turli infeksiyani tushishi endometritlarning rivojlanishida asosiy etiologik omillar hisoblanadi.

XULOSALAR

Sigirlarda bachadon yallig‘lanishlari (metritlar) ning kelib chiqishida, organizmining to‘yimli moddalar, makro- va mikroelementlarga nisbatan ehtiyojlarini to‘liq qondirilmasligi va antisaniitariya sharoitlarida saqlash oqibatida organizm tabiiy rezistentligining pasayishi, tug‘ishdan keyin jinsiy a‘zolarga turli patogen mikrofloralarning tushishi asosiy etiologik omillar hisoblanadi.

Tug‘ruqdan keyingi endometritlarni kelib chiqishini oldini olishda xo‘jalikda sigirlarni

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

veteriya sanitariya saqlash normalariga qat'iy amal qilish maqsadga muvofiq xisoblanadi. Sigirlarning tug‘ruqdan keyingi davrda (metrit) larni keltirib chiqaradigan sabablardan biri bo‘lgan platsentaning tutilib qolishi, platsenta tutilish sabablari, bo‘g‘oz sigirlar matsioni

tashkel etilmaslik xolatlarini tartibga solishdan iborat.

Sigirlar bachadon yanlig‘lanishlariga tashhis qo‘yishda UTT tashhisini qo‘llashning afzalliklari va samaradorligini, bachadon yalligilanishlarida differensial tashhis qo‘yishdagi ahamiyatini hisobga olish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Koba I.S. Rasprostranenie poslerodovogo endometrita u korov./ Novie farmakologicheskie sredstva dlya jivotnovodstva i veterinarii: mat. yubileynoy konferensii tom-I -Krasnodar, 2001. - s.-123.
2. Markelov. O.V. Lechebno-profilakticheskaya effektivnost ginekologicheskix suppozitoriyev "Metrasul" pri poslerodovom endometrite korov. Avtoref. Dis. Kand veyet nauk. Ulyanovsk 2003.
3. Koba I.S. Profilaktika i terapiya endometritov u korov / I.S. Koba, A.N. Turchenko //Inform listok 2003
4. <http://bd.patent.su/2372000-2372999/pat/servlet/servlet5ae1.html>

UO‘K:619:636.7+591.433

ITLAR HAZIM A‘ZOLARIDA BEGONA JISMLAR DIAGNOSTIKASI, DAVOLASHDA GASTROTOMIYA JARROHLIGINING AHAMIYATI

¹**Abduraximov Ismoil Ermuxammad o‘g‘li**

TDAU Veterinariya jarrohligi magistr

²**Normamatov Dilshod Elyor o‘g‘li** talaba TDAU

³**Abdeyeva Alina Rashidovna** talaba TDAU

⁴**Ulmasov Botir Farxod o‘g‘li**

TDAU Umumiy zootexniya va veterinariya kaderasasi dotsenti

ДИАГНОСТИКА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ОРГАНАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ У СОБАК, ЗНАЧЕНИЕ ГАСТРОТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ

¹**Абдурахимов Исмаил Эрмухаммадович**

Магистр ветеринарной хирургии ТашГАУ

²**Нормаматов Дилшод Элёр огли**, студент, ТашГАУ

³**Абдеева Алина Рашидовна** студентка ТашГАУ

⁴**Улмасов Ботир Фарходович**

Доцент кафедры общей зоотехнии и ветеринарной медицины, ТашГАУ